

Fractales del Rombo, del Sello de Salomón y del Rombo con Estrellas: Un Análisis de Simetría y Autosimilitud

José Fabián Soltero Escobar
Acapulco Dynamic (AcaDyne)

October 5, 2024

Abstract

Este trabajo presenta tres nuevos fractales: el **Fractal del Rombo**, el **Fractal del Sello de Salomón**, y el **Fractal Rombo con Estrellas**. Cada uno de estos fractales exhibe propiedades únicas de autosimilitud y simetría, lo que los convierte en aportaciones significativas al campo de la geometría fractal. A través de la implementación iterativa y el análisis matemático, demostramos cómo estas estructuras pueden tener aplicaciones en áreas tan variadas como el diseño de antenas, la optimización de redes, la ingeniería de superficies y el diseño arquitectónico.

1 Introducción

La geometría fractal ha sido un área de interés significativo desde que Benoît Mandelbrot introdujo el concepto de fractales en los años 70. Los fractales se caracterizan por ser estructuras autosimilares que se repiten a diferentes escalas, mostrando una complejidad infinita basada en patrones relativamente simples. En este trabajo, presentamos tres nuevas contribuciones al estudio de la geometría fractal: el **Fractal del Rombo**, el **Fractal del Sello de Salomón**, y el **Fractal Rombo con Estrellas**. Cada una de estas estructuras se desarrolla mediante un proceso iterativo de subdivisión, manteniendo la simetría inherente a sus formas básicas.

El objetivo de este trabajo es definir formalmente estas estructuras fractales, analizar sus propiedades y explorar aplicaciones potenciales en diversas áreas de la

ciencia y la ingeniería. Además, se proporcionan implementaciones en Python para facilitar su visualización y estudio.

2 Definiciones Formales de los Fractales

En esta sección se presentan las definiciones formales de los tres fractales descubiertos: el **Fractal del Rombo**, el **Fractal del Sello de Salomón**, y el **Fractal Rombo con Estrellas**. Estas definiciones se desarrollan basándose en las propiedades geométricas y en los métodos de construcción iterativa que caracterizan a cada fractal. La formulación matemática busca proporcionar un marco riguroso que permita describir estas estructuras autosimilares y profundizar en sus propiedades.

2.1 Definición del Fractal del Rombo

El **Fractal del Rombo** es un objeto geométrico autosimilar que se construye mediante la iteración de un proceso de subdivisión triangular sobre la estructura de un rombo base.

Definición 1 (Fractal del Rombo). *Sea F_0 un rombo inicial, formado por dos triángulos equiláteros adyacentes con longitud de lado L_0 . El **Fractal del Rombo** de orden n , denotado como F_n , se define como la unión de los triángulos generados en la n -ésima iteración, donde cada triángulo del nivel $n - 1$ se subdivide en cuatro triángulos más pequeños. Formalmente, tenemos:*

$$F_{n+1} = \bigcup_{i=1}^{4^n} S_i(F_n), \quad (1)$$

donde S_i representa las transformaciones de escalado y traslación necesarias para ajustar cada triángulo generado en la iteración n .

2.1.1 Propiedades Geométricas

El **Fractal del Rombo** presenta una serie de propiedades geométricas relevantes:

- **Autosimilitud:** Cada nivel del fractal es similar al rombo inicial. Los triángulos generados en cada iteración tienen la misma forma, pero su tamaño disminuye de manera exponencial.

- **Dimensión Fractal:** La dimensión fractal (D_f) del Fractal del Rombo se calcula como:

$$D_f = \frac{\log(4)}{\log(2)} = 2, \quad (2)$$

indicando que el fractal se desarrolla en un plano bidimensional, mostrando una organización compleja pero limitada a un espacio de dos dimensiones.

- **Simetría Rotacional:** La estructura del fractal posee una simetría rotacional de 180 grados, lo cual mantiene la disposición de los triángulos consistente en cada nivel de iteración.

Figure 1: Ilustración del Fractal del Rombo en las iteraciones $n = 0, 1, 2$.

2.2 Definición del Fractal del Sello de Salomón

El **Fractal del Sello de Salomón** es una estructura generada a partir de dos triángulos equiláteros entrelazados, formando la clásica estrella de David. A través

de un proceso iterativo, se añaden triángulos adicionales que expanden la estructura, generando nuevos hexagramas que mantienen la configuración inicial de manera autosimilar.

Definición 2 (Fractal del Sello de Salomón). *Sea H_0 un hexagrama inicial formado por dos triángulos equiláteros de longitud de lado L_0 . El **Fractal del Sello de Salomón** de orden n , denotado como H_n , se define como la unión de los triángulos generados en la iteración n , con cada triángulo subdividido para formar hexagramas adicionales:*

$$H_{n+1} = \bigcup_{i=1}^{6^n} S_i(H_n), \quad (3)$$

donde cada uno de los triángulos se coloca de tal forma que mantenga la simetría hexagonal característica del Sello de Salomón.

2.2.1 Propiedades Geométricas

El **Fractal del Sello de Salomón** presenta propiedades distintivas que lo diferencian de otros fractales conocidos:

- **Simetría Hexagonal:** La estructura del fractal se mantiene simétrica en relación a un eje hexagonal, donde los triángulos se entrelazan para formar un patrón autosimilar.
- **Autosimilitud en Niveles Múltiples:** Cada iteración del fractal genera una expansión que respeta la forma inicial del hexagrama. La estructura en cada nivel H_n contiene 6^n triángulos más pequeños que respetan la orientación de los triángulos base.
- **Dimensión Fractal:** La dimensión fractal del **Fractal del Sello de Salomón** se aproxima utilizando la relación entre el número de triángulos generados y el tamaño de los mismos en cada iteración. Se calcula como:

$$D_f = \frac{\log(6)}{\log(2)} \approx 2.58, \quad (4)$$

lo que indica una estructura que se desarrolla en más de dos dimensiones, mostrando una complejidad significativa.

5

Figure 2: Fractal del Sello de Salomón ilustrado hasta el nivel de iteración $n = 3$.

2.2.2 Aplicaciones Potenciales

El **Fractal del Sello de Salomón** tiene una amplia gama de aplicaciones potenciales. Debido a su estructura basada en la estrella de David, puede utilizarse como una herramienta de visualización en el análisis de redes, en particular aquellas que necesitan una alta conectividad sin perder la simplicidad estructural.

Además, la estructura presenta aplicaciones en el campo del diseño de antenas fractales, donde la capacidad de transmitir en múltiples frecuencias puede ser optimizada mediante patrones autosimilares como los que se presentan en este fractal.

2.3 Definición del Fractal Rombo con Estrellas

El **Fractal Rombo con Estrellas** es una variación geométrica que surge de la combinación de la figura del rombo con triángulos añadidos a cada vértice, formando patrones en estrella. La estructura resultante es una combinación de geometría de rombos y estrellas entrelazadas.

Definición 3 (Fractal Rombo con Estrellas). *Sea R_0 un rombo inicial de longitud L_0 , con triángulos equiláteros añadidos en cada vértice. El **Fractal Rombo con Estrellas** de orden n , denotado como R_n , se define mediante la repetición de subdivisiones en cada iteración:*

$$R_{n+1} = \bigcup_{i=1}^{3^n} T_i(R_n), \quad (5)$$

donde T_i representa las transformaciones de escalado, rotación y traslación necesarias para añadir los triángulos en cada vértice del rombo base.

2.3.1 Propiedades Geométricas

El **Fractal Rombo con Estrellas** presenta características geométricas que son una mezcla de las propiedades del rombo y de los triángulos en estrella:

- **Simetría de Estrella:** La adición de triángulos en cada vértice del rombo genera una simetría que se asemeja a una estrella de seis puntas, replicada a diferentes escalas.
- **Autosimilitud Multinivel:** Cada iteración produce una réplica del patrón inicial, extendiendo la estructura con triángulos menores en cada vértice del rombo.

- **Dimensión Fractal:** La dimensión fractal (D_f) del **Fractal Rombo con Estrellas** se puede aproximar mediante la relación entre el número de triángulos generados en cada iteración:

$$D_f = \frac{\log(3)}{\log(2)} \approx 1.58, \quad (6)$$

indicando una complejidad menor en comparación con los otros fractales discutidos, pero con una estructura claramente definida que aporta detalles interesantes en cada nivel de iteración.

Figure 3: Ilustración del Fractal Rombo con Estrellas hasta el nivel de iteración $n = 2$.

2.3.2 Aplicaciones Potenciales

El **Fractal Rombo con Estrellas** tiene aplicaciones destacables en el ámbito del diseño arquitectónico y decorativo, debido a sus patrones complejos y simétricos. La estructura fractal resultante se presta para el uso en decoración de superficies,

vitrales, y fachadas. Además, por sus características geométricas, también puede emplearse en la creación de superficies difractivas en aplicaciones ópticas, donde es necesario manipular la luz de formas precisas.

3 Análisis Comparativo entre los Tres Fractales

Los tres fractales presentados —el **Fractal del Rombo**, el **Fractal del Sello de Salomón**, y el **Fractal Rombo con Estrellas**— tienen características únicas que se complementan entre sí. En esta sección, realizamos un análisis comparativo para resaltar sus similitudes y diferencias.

3.1 Características Comunes

Los tres fractales comparten algunas propiedades fundamentales que los convierten en objetos de estudio interesantes:

- **Autosimilitud:** Todos los fractales se caracterizan por ser autosimilares, replicando su estructura básica a diferentes escalas.
- **Patrones de Subdivisión Triangular:** La generación de cada uno de estos fractales implica un proceso de subdivisión basado en triángulos equiláteros, lo cual subraya su conexión con la geometría euclidiana clásica.
- **Aplicaciones Diversas:** Los tres fractales tienen aplicaciones potenciales en diseño arquitectónico, óptica y tecnología de antenas, debido a sus características geométricas y propiedades de simetría.

3.2 Diferencias Específicas

A pesar de compartir propiedades comunes, cada fractal tiene características únicas que lo distinguen de los demás:

- **Base Geométrica:**
 - El **Fractal del Rombo** se basa en un rombo inicial compuesto por dos triángulos equiláteros adyacentes.
 - El **Fractal del Sello de Salomón** se construye a partir de dos triángulos equiláteros entrelazados formando un hexagrama.

- El **Fractal Rombo con Estrellas** comienza con un rombo con triángulos añadidos a cada vértice, generando un patrón en estrella.
- **Simetría:**
 - El **Fractal del Rombo** tiene simetría rotacional de 180 grados.
 - El **Fractal del Sello de Salomón** exhibe simetría hexagonal.
 - El **Fractal Rombo con Estrellas** tiene simetría de estrella de seis puntas.
- **Proporción de Crecimiento:** En cada iteración, el **Fractal del Rombo** genera cuatro triángulos adicionales, mientras que el **Fractal del Sello de Salomón** genera seis y el **Fractal Rombo con Estrellas** añade triángulos adicionales en cada vértice, lo cual implica diferentes tasas de crecimiento y complejidad estructural.

Figure 4: Comparación visual de los tres fractales presentados, destacando sus diferencias en términos de simetría y complejidad.

4 Conclusiones y Futuras Investigaciones

Este trabajo ha definido formalmente tres fractales: el **Fractal del Rombo**, el **Fractal del Sello de Salomón**, y el **Fractal Rombo con Estrellas**. Cada uno presenta características geométricas únicas que representan una contribución significativa al estudio de la geometría fractal. En particular:

- El **Fractal del Rombo** se destaca por su simplicidad y simetría rotacional, lo cual lo hace aplicable a diseños donde la distribución uniforme y la estabilidad son primordiales.
- El **Fractal del Sello de Salomón** presenta una estructura compleja con una alta dimensión fractal, ideal para aplicaciones que requieren conectividad y autosimilitud, tales como el diseño de antenas fractales.
- El **Fractal Rombo con Estrellas** combina elementos del rombo con la simetría de triángulos adicionales, creando una estructura única que mezcla geometría euclidiana con patrones fractales que tienen aplicaciones tanto estéticas como funcionales.

4.1 Futuras Investigaciones

En futuras investigaciones, se podrían explorar las siguientes direcciones:

- **Generalización a Tres Dimensiones:** Extender la construcción de los fractales presentados a tres dimensiones para analizar cómo la autosimilitud y las propiedades fractales cambian en el espacio tridimensional. Esto permitiría aplicaciones adicionales en la visualización de datos y en el diseño de estructuras arquitectónicas y materiales avanzados.
- **Optimización y Aplicaciones Tecnológicas:** Implementar los fractales descritos en el contexto de la optimización de señales y el diseño de sistemas de comunicación. Dado que los fractales presentan propiedades autosimilares, se podrían utilizar para mejorar la eficiencia y la cobertura en redes de telecomunicación.
- **Modelado Biológico y Natural:** Utilizar el **Fractal Rombo con Estrellas** para modelar patrones observados en la naturaleza, tales como el crecimiento de ciertas especies vegetales que presentan simetría similar. Estos modelos podrían ayudar a comprender mejor los procesos biológicos y a replicar patrones naturales en entornos controlados.
- **Análisis Numérico y Computacional:** Desarrollar algoritmos optimizados para la generación de fractales de mayor profundidad, considerando tanto la eficiencia de cálculo como la capacidad de visualización en diferentes plataformas. Esta línea de investigación permitirá la generación de fractales con mayor complejidad visual para su uso en arte generativo y diseño gráfico.

- **Investigación Matemática Teórica:** Estudiar la conexión entre estos fractales y propiedades fundamentales de la teoría de números, tales como las relaciones entre dimensiones fractales y ciertos números primos o irracionales, buscando un marco teórico que explique la aparición de patrones autosimilares en la naturaleza.

5 Referencias

References

- [1] Weisstein, Eric W. "Binet's Fibonacci Number Formula." From MathWorld—A Wolfram Web Resource. <https://mathworld.wolfram.com/BinetsFibonacciNumberFormula.html>
- [2] Mandelbrot, B. B. *The Fractal Geometry of Nature*. W. H. Freeman, 1982.
- [3] Livio, M. *The Golden Ratio: The Story of Phi, the World's Most Astonishing Number*. Broadway Books, 2002.
- [4] Coxeter, H. S. M. *Introduction to Geometry*. John Wiley & Sons, 1961.
- [5] Peitgen, H.-O., Jürgens, H., & Saupe, D. *Chaos and Fractals: New Frontiers of Science*. Springer, 2004.
- [6] Newman, M. E. J. *Networks: An Introduction*. Oxford University Press, 2010.
- [7] Ashby, M. F. *Materials Selection in Mechanical Design*. Elsevier, 2010.
- [8] Best, S. R. "A Comparison of the Performance Properties of the Hilbert Curve Fractal and Conventional Wire Monopole Antennas." *IEEE Antennas and Propagation Magazine*, 2003.
- [9] Falconer, K. *Fractal Geometry: Mathematical Foundations and Applications*. Wiley, 2003.
- [10] Abelson, H., & diSessa, A. *Turtle Geometry: The Computer as a Medium for Exploring Mathematics*. MIT Press, 1986.

A Código en Python para la Generación y Visualización de Fractales

En este apéndice, se presentan implementaciones en Python que permiten visualizar algunos de los fractales descritos en el documento y generar otros efectos interesantes. A continuación, se detallan las funciones implementadas con el propósito de ilustrar y experimentar con la geometría fractal.

A.1 Fractal del Sello de Salomón utilizando Turtle Graphics

El siguiente código genera el **Fractal del Sello de Salomón** utilizando la biblioteca ‘turtle’ de Python. Este fractal se representa mediante dos triángulos equiláteros entrelazados, formando la clásica estrella de David.

```
1 import turtle
2
3 def draw_triangle(length, depth):
4     if depth == 0:
5         for _ in range(3):
6             turtle.forward(length)
7             turtle.left(120)
8     else:
9         for _ in range(3):
10            draw_triangle(length / 2, depth - 1)
11            turtle.forward(length)
12            turtle.left(120)
13
14 def draw_star_of_david(length, depth):
15     for _ in range(2):
16         draw_triangle(length, depth)
17         turtle.right(60)
18
19 turtle.speed(0)
20 turtle.penup()
21 turtle.goto(-150, 0)
22 turtle.pendown()
23
24 draw_star_of_david(200, 3)
25
26 turtle.done()
```

Listing 1: Fractal del Sello de Salomón con Turtle

Este código permite visualizar el Fractal del Sello de Salomón a través de un enfoque recursivo, donde cada triángulo se subdivide en triángulos más pequeños. La biblioteca ‘turtle’ facilita la representación visual del fractal.

A.2 Generación de Tono Utilizando Proporciones Fractales

El siguiente fragmento de código genera tonos musicales basados en la proporción áurea y otras frecuencias relacionadas con los fractales descritos en este trabajo.

```
1 import numpy as np
2 import sounddevice as sd
3
4 def generate_tone(frequency, duration):
5     # Frecuencia de muestreo
6     sample_rate = 44100
7     t = np.linspace(0, duration, int(sample_rate * duration),
8                     endpoint=False)
9     wave = 0.5 * np.sin(2 * np.pi * frequency * t)
10    sd.play(wave, sample_rate)
11    sd.wait()
12 generate_tone(333, 5)
13
14 generate_tone(1618, 5)
```

Listing 2: Generación de tonos con sounddevice

Este código utiliza la biblioteca ‘sounddevice’ para generar tonos que corresponden a frecuencias relacionadas con los fractales. La proporción áurea (1.618) es un número clave en la geometría natural y se utiliza aquí para generar un tono que refleja dicha proporción.

A.3 Fractal del Rombo con Colores Utilizando Turtle

Este código muestra la generación del **Fractal del Rombo** utilizando colores para hacer más visual el proceso iterativo. Utiliza la biblioteca ‘turtle’ y añade colores a cada iteración para hacer la visualización más atractiva.

```
1 import turtle
2 import random
3
4 screen = turtle.Screen()
5 screen.bgcolor("white")
6 screen.title("Fractal del Rombo con Iteraciones y Colores")
```

```

7
8 # Crear el objeto Turtle
9 fractal_turtle = turtle.Turtle()
10 fractal_turtle.speed(0)
11 fractal_turtle.hideturtle()
12
13 colors = ["#FF5733", "#33FF57", "#3357FF", "#FF33A6", "#A633FF", "#33FFF5", "#FF8C33"]
14
15 def draw_triangle(t, length):
16     for _ in range(3):
17         t.forward(length)
18         t.left(120)
19
20 def draw_rhombus_fractal(t, length, depth):
21     if depth == 0:
22         return
23
24     draw_triangle(t, length)
25
26     t.forward(length)
27     t.left(120)
28
29     draw_triangle(t, length)
30
31     t.left(120)
32     t.forward(length)
33     t.right(60)
34
35     for _ in range(3):
36         t.color(random.choice(colors))
37         t.forward(length / 2)
38         draw_rhombus_fractal(t, length / 2, depth - 1)
39         t.backward(length / 2)
40         t.left(120)
41
42 def main():
43     # Centrar el dibujo en la pantalla
44     fractal_turtle.penup()
45     fractal_turtle.goto(-100, -150)
46     fractal_turtle.pendown()
47
48     # Establecer el color inicial
49     fractal_turtle.color(random.choice(colors))
50
51     draw_rhombus_fractal(fractal_turtle, 200, 6)

```

```

52
53     # Mantener la ventana abierta
54     screen.mainloop()
55
56 if __name__ == "__main__":
57     main()

```

Listing 3: Fractal del Rombo con Colores

A.4 Fractal del Rombo con Profundidad Variable y Colores Aleatorios

En este ejemplo se muestra cómo se puede generar el **Fractal del Rombo** añadiendo colores aleatorios a cada nivel de profundidad. Se utiliza ‘turtle’ para representar la estructura del rombo y se añaden diferentes colores en cada iteración para mejorar la visualización.

```

1  import turtle
2  import random
3
4  def draw_rhombus_fractal(t, length, depth):
5      if depth == 0:
6          return
7
8      color = (random.random(), random.random(), random.random())
9      t.pencolor(color)
10
11     for _ in range(2):
12         t.forward(length)
13         t.left(60)
14         t.forward(length)
15         t.left(120)
16
17     for _ in range(2):
18         t.forward(length)
19         t.left(60)
20         draw_rhombus_fractal(t, length / 2, depth - 1)
21         t.left(120)
22
23 screen = turtle.Screen()
24 screen.title("Fractal del Rombo con Iteraciones y Colores")
25 screen.setup(width=800, height=600)
26 screen.colormode(1.0) # Usa colores en escala de 0 a 1
27

```

```
28 fractal_turtle = turtle.Turtle()
29 fractal_turtle.speed(0) # La mayor velocidad posible
30 fractal_turtle.penup()
31 fractal_turtle.goto(0, -200)
32 fractal_turtle.pendown()
33
34 draw_rhombus_fractal(fractal_turtle, 200, 6)
35
36 # Finaliza y mantiene la ventana abierta
37 turtle.done()
```

Listing 4: Fractal del Rombo con Colores Aleatorios